

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LINGVOKULTUROLOGIYANING O'RGANILISHI

Isomova Gulnozaxon Akbarovna

Qdpi doktorantura Filologiya fakulteti

10.00.01-o'zbek tili kafedrası doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek tilshunosligida lingvokulturologiya tadqiqiga bag'ishlangan bir qancha ilmiy izlanishlar yoritilgan, olim va olimalarning til va madaniyat haqidagi fikrlari tahlilga olingan.

Kalit so'zi: Lingvokulturologiya, til, madaniyat, lingvopoetika, antropo-sentrik paradigma, nutq madaniyati, muloqot nutqi, lingvistik pragmatika.

Аннотация: В данной статье освещен ряд научных исследований, посвященных изучению лингвокультурологии в узбекском языкознании, а также проанализированы мнения ученых о языке и культуре.

Ключевые слова: Языкознание, язык, культура, лингвопоэтика, антропоцентрическая парадигма, речевая культура, коммуникативная речь, лингвистическая прагматика.

Abstract: In this article, a number of scientific studies devoted to the study of linguo-cultural studies in Uzbek linguistics are covered, and the opinions of scientists about language and culture are analyzed.

Key words: Linguistics, language, culture, linguopoetics, anthropocentric paradigm, speech culture, communicative speech, linguistic pragmatics.

O'zbek tilshunosligida lingvokulturologiya tadqiqiga bag'ishlangan bir qancha ilmiy izlanishlar mavjud bo'lib, ularning aksariyati ilmiy yechimlarining puxtaligi, asosliligi bilan ajralib turadi. Bunday tadqiqotlar lingvokulturologiyaning ilmiy jihatdan asoslanishi, madaniyatning tilda aks etishi singari qator masalalarga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatli. Xususan, o'zbek filologiya ilmida lingvokulturologiya sohasiga bag'ishlangan dastlabki ilmiy izlanishlar namunasi

sifatida A.Nurmonovning “O‘zbek tilida lingvokulturologik yo‘nalish”, N.Mahmudovning “Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab”, N.Sayidrahimovanning “Lingvokulturologiyaning ilmiy asoslanishiga doir ayrim mulohazalar”, “Lingvokulturologiyaning komponentlari” nomli maqolalari hamda D.Xudoyberganovanning “Matnning atropotsentrik tadqiqi” mavzusidagi monografiyasi, shuningdek, “O‘zbek tili o‘xshatishlarining izohli lug‘ati” ni misol keltirish mumkin[1]. Mazkur ishlarda lingvokulturologiya fanining mohiyati, uning o‘ziga xos xususiyatlari, boshqa fanlar bilan aloqasi, predmet va obyektiga singari qator masalalar tadqiqi o‘rganilgan. Xususan, professor N.Mahmudovning “Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab...” [2] maqolasida lingvokulturologiya, umuman, antroposentrik paradigmaning mohiyati va bu boradagi muammolar chuqur va asosli yoritib berilgan bo‘lib, ayni shu jihatlar ushbu maqolani o‘zbek tilshunosligida lingvokulturologiya haqida jiddiy mulohazalar bayon qilingan birinchi asar sifatida baholashga asos bo‘ladi. Maqolada lingvokulturologik nazariyaning shakllanishi uchun xizmat qilgan omillar, undagi asosiy tushunchalar, ularning talqinidagi har xilliklar haqida asosli mulohazalar bayon etilgan. Xususan, olim ayni sohaning asosiy tushunchalaridan bo‘lgan til va madaniyat haqida quyidagilarni yozadi: “Til va madaniyat deganda, ko‘pincha, “nutq madaniyati” deyiladigan muammo assotsiativ holda esga tushsada, bu ikki o‘rindagi madaniyatning aynanligini aslo ko‘rsatmaydi. Til va madaniyat deganda, odatda, (to‘g‘risi ham shu) til orqali u yoki bu madaniyatni yoki, aksincha, madaniyatni o‘rganish orqali u yoki bu tilni tushuntirish nazarda tutiladi, aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, lingvokulturologiyadagi madaniyatning ma‘nosi “aqliy-ma‘naviy yoki xo‘jalik faoliyatida erishilgan daraja, saviya (nutq madaniyati)” emas, balki “kishilik jamiyatining ishlab chiqarish, ijtimoiy va ma‘naviy-ma‘rifiy hayotida qo‘lga kiritgan yutuqlari majmui (madaniyat tarixi, o‘zbek madaniyati)” demakdir.Shunday bo‘lgach, nutq madaniyatining o‘rganish muammolari boshqa, lingvokulturologiyaning o‘rganish obyekti tamoman boshqadir”[10]. Shuningdek, professor S.Mo‘minov o‘zining “O‘zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi[5]da o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan muloqot xarakterini ijtimoiy-lisoniy nuqtayi nazardan

tadqiq etgan bo‘lib, “Muloqot xulqi muammosini milliy xarakter, millat aholisining o‘ziga xos urf-odatlarini, qadriyat va an‘analarini hisobga olmasdan turib mutlaqo o‘rganish mumkin emas. Chunki muloqot xulqi millat xarakterining uzviy bir qismi bo‘lib, ular bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir”[11], kabi fikrlarni bildiradi. Shu bilan birga, olim o‘zining “O‘xshatishlar – obrazli tafakkur mahsuli” [3] maqolasida o‘zbek tilidagi o‘xshatishlarning lingvokulturologik xususiyatlarini o‘rganishning ahamiyati haqida so‘z yuritib, ular milliy obrazli tafakkurni ifoda etishi ta‘kidlaydi. Keyinchalik esa bu boradagi mulohazalarini “O‘zbek tili o‘xshatishlarining izohli lug‘ati” da yanada kengroq bayon etadi[4].

Professor Sh.Safarov o‘zining “Semantika”[9] nomli monografiyasida lingvokulturologiya, xususan, lingvomadaniy konseptga oid qarashlarini bayon etadi. Risolaning “Konsept va ma‘no” deb nomlangan bobida muallif konsept to‘g‘risidagi turli nazariyalarni chuqur tahlil etadi hamda ularga o‘z munosabatini bildiradi. Tilshunos olim ta‘kidlaganidek, muayyan xalqqa tegishli bo‘lgan har qanday konsept mundarijasida o‘sha til egalarining dunyoqarashi va o‘sha xalqqa xos bo‘lgan milliy-madaniy belgilar namoyon bo‘lish g‘oyasi o‘rin oladi. Shuningdek, o‘zbek tilshunosligida A.Abduazizov, D.Ashurova, O.Yusupov, A.Mamatov singari tilshunos olimlar ishlarida lingvokulturologiya sohasiga oid mulohazalar bayon etilgan bo‘lib, professor D.Ashurovaning qayd etishicha, “Lingvokulturologiyaning eng muhim vazifalaridan biri – metodologik sharoitlarni aniqlashtirish, tadqiqotlarning konseptual qonun-qoidalari hamda madaniyat nuqtayi nazaridan ajratib olingan til birliklarini (lingvokulturemalar) tizimiga solish va tasniflash muammolarini ishlab chiqish hisoblanadi[1].

Professor M.Hakimovning “O‘zbek tilida matnning pragmatik talqini”[8] mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida esa lingvistik pragmatikaga oid nazariy masalalar monografik aspektida tadqiq etilgan bo‘lib, lingvistik pragmatika nazariyasi tilning milliy o‘ziga xosligini namoyon etishda muhim ahamiyat kasb etishi quyidagicha izohlanadi: “Millatga bo‘lgan hurmatning asl namunasi sifatida tilimizga davlat tili maqomining berilganligi o‘zbek tili va unga xos milliy xususiyatlarni o‘rganishga dunyo xalqlari intilishining qiziqishi pragmatika nazariyasiga, uning

mohiyatiga bo‘lgan ehtiyojni yanada orttirmoqda. Sababi lingvistik pragmatika nazariyasi, ya’ni nutqning amaliy qo‘llanishi bilan bog‘liq hodisalar talqini o‘sha tilga xos milliy o‘ziga xoslikni anglash uchun qulay imkoniyatlar yaratadi”[12].

O‘zbek tilshunosligida lingvokulturologiya sohasining vujudga kelishi va rivojlanishida tilshunos olim D.Xudoyberganovning “Matnning antropotsentrik tadqiqi”[7] nomli tadqiqot ishi alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ishda lingvomadaniy birliklar hamda metaforalarning matn yaratilishidagi o‘rni, o‘xshatish mazmunli matnlarning lingvokulturologik xususiyatlari kabi masalalar atroflicha va izchil tadqiq etilgan. Olima mazkur tadqiqot ishi orqali o‘zbek tilidagi matnlarning lingvokulturologik xususiyatlarini o‘rganishning nechog‘li ahamiyatga ega ekanligini asoslab bergan.

Tadqiqotchi Y.Odilov o‘zbek tilidagi enantiosemitik so‘zlarga bag‘ishlangan ishida frazeologizmlarning milliy-madaniy xususiyatlariga ahamiyat berar ekan, shunday fikrlarni ta’kidlaydi: “Albatta, tildagi har qanday birlik u yoki bu darajada milliy-madaniy o‘ziga xosliklarni namoyon etadi. Ammo shunday til birliklari borki, ular milliy-madaniy injaliklarning benihoya betakror timsolidir. Shu ma’noda frazeologizmlar millat mentaliteti, madaniyati, turmush tarzi hamda uzoq yillik kuzatuvlarining qabariq ifodasidir.”[6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shayxislamov N. Lingvokulturologiyaning fan sifatida shakllanishi va rivojlanish bosqichlari. // Academic research in educational sciences. Volume 2, issue 1, 2021. – B.883.
2. Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб...// Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2012. – № 5. – Б. 3-16.
3. Маҳмудов Н. Ўхшатишлар – образли тафаккур маҳсули // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2011. -№ 3. –Б. 23-27.
4. Маҳмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013.
5. Мўминов С.Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари. – Тошкент. 2000.

6. Одилов Й. Ўзбек тилида энантисемия. Фил. фан. доктори диссертацияси. –Тошкент. 2016. – Б. 156.
7. Худойбердиева Д. Матннинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент: ФАН, 2013.
8. Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик таълиқи. Фил. фан. доктори диссертацияси. –Тошкент. 2001.
9. Сафаров Ш. Семантика. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2013.
10. Ко‘рсатилган манбаа. –В. 3-16.
11. Ко‘рсатилган манбаа. –В. -44.
12. Ко‘рсатилган манбаа. –В. -49.